

Аниқ ва техника фанлари
IV - қисм

XXI АСР - ИНТЕЛЛЕКТУАЛ АВЛОД АСРИ

XXI ВЕК - ВЕК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Тошкент-2014

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Истеъдод» жамғармаси
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Ўзбекистон Республикаси “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати
Марказий Кенгаши
Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш
қўмитаси
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Ёш олим ва талабаларнинг
**XXI АСР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
АВЛОД АСРИ**

*шиори остидаги Тошкент вилоят ва Тошкент шаҳар ҳудудий илмий-амалий
конференцияси*
МАТЕРИАЛЛАРИ

IV
Аниқ ва техника фанлари

МАТЕРИАЛЫ
*Региональной научно-практической конференции молодых ученых и студентов
города Ташкента и
Ташкентской области под девизом*

**XXI ВЕК – ВЕК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ**

IV
Точные и технические науки

Тошкент – 2014

“...Ватанамизнинг тараққиёти хақида дунёнинг ривожланган демократик давлатлари қаторига кўтарилишимизни аввало сиз, униб-ўсиб келаётган ёшларимизнинг салоҳияти, билимга чанқоклиги ва илму фан чўкқиларини ўзлаштиришингизга, етук ва баркамол авлод бўлиб вояга етишингизга қараб халқаро жамоатчилик бизнинг нималарга кодир эканамизга баҳо беради”.

И. Каримов

Анжуман ташкилотчилари:

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Истеъдод” жамғармаси, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати ва Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Тўпламга Олий ва ўрта махсус таълим жараёнидаги Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ёш олимлари ҳамда талабаларининг илмий мақолалари киритилган.

Масъул муҳаррир:

проф. Шоимқулов Б.А.

Нашрга тайёрловчи:

к.ф.н. Қутлимуротова Н.Х.

Таҳрир гуруҳи:

Назарий ва тадбиқий механика кафедраси профессори Хусанов Б.Э., Кимё факультети декани Хаитбоев А.Х., Биология – тупроқшунослик факультети доценти Мўминов Б.

Тўплам Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Илмий – техникавий кенгашининг 2014 йил 23 апрелдаги 3-сонли баённомаси билан муҳоқомадан ўтказилиб, чоп этишига тавсия этилди.

Эслатма: мақолалар мазмунига жавобгарлик муаллифлар зиммасига юклатилади.

© XXI аср – интеллектуал авлод асри,
© Ўзбекистон Миллий университети, 2014.

определенный момент. Также подобная система организации прав отлично сочетается с системами уведомлений и системами потока задач.

Литература:

1. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр "Академия", 2005.
2. Девянин П.Н. Анализ безопасности управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах. М.: Радио и связь, 2006.
3. Зегжда Д.П. Общая схема мандатных моделей безопасности и ее применение для доказательства безопасности систем обработки информации // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. СПбГТУ. 2000.

ШИФОХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ АВТОМАТЛАШТИРУВЧИ АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ЯРАТИШ

Рустамов Бахтиёр Нормаматович

Тошкент ахборот технологиялари университети

Республикамизда фуқораларга ижтимоий хизмат сифатида фаолият олиб боровчи шифохоналар ҳаммамизга беминнат хизмат қилиб келмоқда. Шифохоналар бутун республика бўйлаб, аҳоли сонига нисбатан бир хил тақсимланган. Улар сони айрим давлатларга нисбатан кўпдир. Лекин шундай бўлишига қарамай, шифокорлар қабулида ҳаддан зиёд беморларнинг навбатда кутиб қолишлари кўп учрамоқда. Шунингдек, шифохона фаолиятида анкеталар, бланкалар, турли хил кўринишдаги ҳужжатлар шифокорни, беморларни кўришдан кўра кўпроқ вақтини олиб қўймоқда. Қозғоқ ҳужжатлари учун сарфланаётган катта маблағни тежаш зарурати ва бошқа муаммоларнинг учраши, шифохона фаолиятини автоматлаштирувчи ягона бир тизим яратиш эҳтиёжини келтириб чиқарди. Замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда шундай бошқарув тизими яратиш керакки, у шифохонадаги қозғоқларни электрон кўринишга келтириб, ягона марказлашган оператив бошқарув тизимини ҳосил қилсин.

Шифохоналарнинг фаолияти таҳлил қилиниб, уларни автоматлаштириш учун шифокорлар иш юритуви ва беморларнинг даволаниш жараёнлари ўрганиб чиқилди. Шунга асосан шифохона структураси ҳосил қилинди ва тизим модуллари ишлаб чиқилди. Яратилаётган тизим модулларга бўлиб олинди. Шифохонадаги асосий иш ўринлари компютерлар билан жиҳозланиб, ягона тармоққа бирлаштирилади ва тармоқ бошқарув серверига, ишлаб чиқилган ахборот тизими, яъни дастурий маҳсулот ўрнатилади. Шифохона локал тармоғида тизимни ишлаш схемасини 1-расмда кўрсатилган ҳолатда намоён қиламиз.

1-расм. Ахборот тизими ишлаш структураси.

Тизим бир қанча модулларга бўлинган ҳолда ташкил қилинди:

Қабулхона – Шифохонага келган беморларни рўйхатга олиш ва дастлабки кўриқдан ўтказишни амалга оширади. Бу модул 2 қисмдан иборат бўлиб, қабулхона ҳамшираси – беморларни рўйхатдан ўтказиш ва анкеталарини тайёрлашни, қабулхона врачлари – беморларни дастлабки кўриқдан ўтказиш ва касаллигига мос равишда даволовчи врачга жўнатиш вазифаларини бажаради.[1]

Даволовчи шифокор – беморларнинг ҳолатини кузатиб боради ва зарур бўлганда диагностика бўлимларига юборади. Лабораториялардан келган анализ натижаларини кўради ва даволанувчига таххис қўйиб унинг даволаниш жараёنларини ёзиб боради. Ушбу модул тизимнинг барча даволовчи шифокорларининг иш жараёнларини автоматлаштирувчи қисм бўлиб, у қуйидаги бўлақлардан ташкил топган:

Дастлабки кўриқ - ушбу ҳужжат даволанувчининг қабул бўлимидаги маълумотлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор тайёр ҳужжатни қоғоз нусхада чиқариб олиши мумкин.

Даволовчи шифокорнинг кўриги – ушбу ҳужжат даволанувчининг олдинги ҳужжатлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор ҳужжатга ўзгартиришлар киритиб, ўз хулосаларини қўшиши мумкин.

Асоснома – ушбу ҳужжат даволанувчи ҳақидаги охириги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакллантирилади.

Қундалик – беморнинг ҳар кунлик ҳолати ҳақидаги маълумотларни даволовчи врач томонидан ёзиб борилиши.

Бош шифокор иштирокидаги кўриқ – ушбу ҳужжат даволанувчи ҳақидаги охириги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокорлар автоматик тарзда шакллантирилган ҳужжатга ўз ўзгартиришларини киритишлари ва қоғоз нусхада чиқариб олишлари мумкин.

Шифохонадан чиқариш – ушбу ҳужжат даволанувчи ҳақидаги охириги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи

шифокорлар автоматик тарзда шакллантирилган хужжатга ўз ўзгартиришларини киритишлари ва коғоз нусхада чиқариб олишлари мумкин.

Кўриқдан ўтказиш режаси – бу «Даволовчи шифокор» таркибий қисмининг бир бўлаги бўлиб, у «Клиник – диагностика бўлими» билан биргаликда ишлайди. Ушбу қисмда даволовчи шифокор тайёр рўйхатдан зарур кўриқларни танлаб олиб, даволанувчини диагностика бўлимига жўнатиши мумкин.

Даво тайинлаш – бу «Даволовчи шифокор» таркибий қисмининг бир бўлагидир. Даволовчи шифокор тоифаларга бўлинган тайёр дори-дармонлар рўйхатидан фойдаланиб, дори воситаларининг номларини танлаши ва шу тарзда даволашни тайинлаши мумкин.

Текширишлар натижаси – барча текшириш натижаларини тайёр шакллар кўринишида ўз ичига олади. Даволовчи шифокор текшириш натижаларини ўрганиб чиқиб муайян ташхис қўйиши мумкин. Натижаларнинг исталган шаклини коғоз нусхада чиқариб олиш мумкин.

Амалиёт баённомаси - ушбу хужжат хирург, гинеколог ёки уролог томонидан тўлдирилади.

Кўчирув эпикризи – ушбу хужжат даволанувчини бошқа бўлимга ўтказиш учун ишлатилади.[2]

Клиник-диагностика – ушбу модул лабораториялар ва диагностика бўлиmlаридан ташкил топган.

Лаборатория – «Клиник – диагностика бўлими» таркибий қисмининг бир бўлаги бўлиб, лаборантларнинг барча ишларини автоматлаштиради. «Клиник – диагностика бўлими»даги Рентген, ЭКГ, УЗИ, ЛОР, стоматолог, физиотерапия каби 30 дан ортиқ тиббий кўриқлар учун махсус формалар ишлаб чиқилди. Бу формаларга шифокор текширув натижаларини осонлик билан киритиши мумкин. Барча тиббий кўриқлар натижалари учун 100 га яқин махсус формалар тайёрланди.[3-4]

Администратор – тизим фойдаланувчиларини бошқаради, яъни янги фойдаланувчи қўшиш, фойдаланувчи ҳуқуқларини ўзгартириш амалларини бажаради.

Архив – бу қисмда даволанишни тугатган беморлар ҳақидаги барча маълумотлар сақлаб турилади ва бу маълумотларни шифокорлар исталган вақтда кўриб, ўзи учун керакли маълумотларни олишлари мумкин. Янги келган беморларда ҳам олдин даволанган касаллик мавжуд бўлса, архивдан ўша беморларга қўлланган даво чораларини кўришларига еҳтиёж пайдо бўлади. Бундай ҳолатларда архивга кириб эски маълумотларга асосан янги беморни тезкор даволаб жўнатиш имкониятлари яратилади. Шунингдек, ёш шифокорлар учун ҳам бу қисм малака ошириш вазифасини бажаради.

Юқорида келтирилган модуллар тизим ости тизим сифатида шакллантирилади ва уларнинг йиғиндиси сифатида ягона маълумотлар базасига эга бўлган марказлашган тизим ҳосил бўлади. Тизимда беморларнинг барча маълумотлари қайта ишланади ва унда учрайдиган қийинчиликлар бартараф қилинади.

Маълумотлар базасини яратиш. Ҳажми мунтазам равишда ўсиб боровчи маълумотларни қайта ишлаш учун маълумотлар базасидан фойдаланилади. Шифохоналар фаолиятига асосан маълумотлар базаси лойиҳалаштирилиб,

реляцион модели ишлаб чиқилди. Тизим маълумотлар базаси 185 та жадвалдан иборат бўлиб, 2-расмда базадаги асосий жадваллар реляцион моделини келтирдик. Шунингдек, маълумотлар базаси бир қанча маълумотларни қайта ишлаш процедура ва функцияларини ҳам ўз ичига олади.

2-расм. Шифохона маълумотлар базаси бир қисмининг реляцион модели.

Тизимда барча маълумотлар тартибланган ҳолда жадвалларга ажратилиб сақланади. Жадваллар орасидаги боғланишлар реляцион моделда кўрсатилган тартибда махсус идентификаторлар (ID) асосида амалга оширилади. Маълумотлар базаси ORACLE маълумотлар базасини бошқариш тизимида яратилди.[5-6]

Статистик маълумотларни олиш ва даволаш жараёнларини баҳолаш. Тиббиёт соҳасида статистик маълумотлар жуда муҳим ҳисобланиб, уни тезкор ва ишончли тарзда шакллантириш зарурати мавжуд. Бу статистик маълумотларда беморларнинг ва касалликларнинг маълум вақт оралиқларидаги (йил, ой, кунлардаги) сони, даволанганлик ҳолати ва касалликларнинг кўпайиши ёки камайишини баҳолаш жараёнлари ҳосил қилинади. Юқумли касалликларнинг кенг ёйилишини тезкор олдини олиш мумкин. Шунингдек, ушбу тизим орқали беморларнинг пуллик ҳисоб-китобини чиқариш ва дори-дармон таъминотидаги ҳисоблаш жараёнларини автоматик амалга ошириш мумкин. Бу маълумотларни қогоз кўринишида босмага чиқариш ёки Microsoft Excel дастурига ўтказиш имконияти мавжуд. Ҳосил бўлган маълумотларни статистика идоралари учун тақдим қилиш ҳам мумкин. Бу жараёнларда энг муҳими ишончли ва тезкор маълумотлар олинади.

Тизимда ахборот хавфсизлигини таъминлаш усуллари. Тизимни химоялаш технологияси қуйидаги босқичларда амалга оширилди:

Фойдаланувчиларни идентификация ва аутентификация қилиш.

Тизимдан фойдаланиш ҳуқуқларини белгилаш.

Криптохимоялаш.

Ҳодисаларни ёзиб қолиш.[7]

Ушбу тизим уч сатҳли, мижоз-сервер архитектурасида тузилиб, реал вақт режимида фаолият юритади. Тизимдан ички тармоқ (локал тармоқ) орқали иш ўринларида, интернет орқали эса шифохонадан ташқарида ҳам фойдаланиш имконияти мавжуд бўлади. Тизимда маълумотлар ишончли ва хавфсиз сақланади. Тажрибага эга бўлмаган, янги ходимлар тизим архивидаги касалликлар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда, касалларни даволаш йўллари осонлик билан ўрганиш имкониятига эгадирлар.

Тизим куйидаги натижаларни келтириб чиқаради:

- Шифохонадаги барча врачлар иш ўринлари автоматлаштирилади.
- Касалликлар тарихи ва беморлар анкетасининг электрон кўриниши ҳосил бўлиб, уларнинг юритуви автоматлаштирилади.
- Бўлимлар орасида тезкор маълумот алмашиш имконияти яратилади.
- Беморларнинг навбатда туриш ҳолатлари камаюди.
- Шифокорларнинг бехуда вақт сарфи йўқолади.
- Қоғоз ҳужжатлари электрон кўринишга ўтказилиб, молиявий-иқтисодий тежамкорликка эришилади.
- Маълумотлар хавфсизлиги ва ишончилиги таъминланади.
- Бир хил даволаш йўналишидаги тиббиёт муассасаларининг ягона ахборот базаси яратилади.
- Статистик маълумотлар тезкор ва ишончли тарзда ҳосил қилинади.

Адабиётлар:

1. Гусев А.В. Обзор решений «Электронная регистратура» - «Врач и информационные технологии», №6 2010 г, стр. 4-15.
2. «Шифохонада беморлар ҳолати ҳисобини автоматлаштирувчи тизим» дастурий комплекси техник топшириги. «Фидо-Бизнес» МЧЖ. Тошкент: 2011. – 26 б.
3. Кочетов А.Г., Шибанов А.Н., Иванов Г.А. - Насущная проблема: стандартизация и метрология в лабораторной медицине. Журнал "Справочник заведующего КДЛ" № 10 2013.
4. Кишкун А.А. Актуальность проблемы централизации клинических лабораторных исследований для системы здравоохранения страны. – «ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА» №11/2011
5. Королюк И.П. Медицинская информатика: Учебник 2 изд., перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»: ГБОУ ВПО «СамГМУ». 2012.— 244 с; ил.
6. Бураков П.В., Петров В.Ю. Введение в системы баз данных: Учебное пособие. Санк-Петербург. 2010. – 129 с.
7. Ғаниев С. К., Каримов М. М., Тошев К. А. «Ахборот хавфсизлиги. Ахборот – коммуникацион тизимлари хавфсизлиги», Тошкент. «Алоқачи» 2008., - 378 б.

43	геометрик объектларнинг компьютерли алгоритмини куриш Нарманов О.А., Пардаева Г.А. Численное моделирование одного нелинейного уравнения теплопроводности	124
44	Насруллаев Н.Б., Пардаев Р.Ш. Разработка технико- экономического обоснования проектирования защищенной компьютерной сети на предприятии	128
45	Палуанов Д.Т., Мирхалимов Х.Ю. Причины возникновения кавитационной эрозии в водобойных бетонах гидротехнических сооружений	132
46	Рожкова А.С. Определение гидростатического давления воды на криволинейные трапециевидные затворы	136
47	Рузметов А.М. Прав доступа для web-ресурса при ролевой модели	138
48	Рустамов Б.Н. Шифохоналар фаолиятини автоматлаштирувчи ахборот тизимини лойихалаш ва яратиш	141
49	Рўзметов А.М. Роллар иерархиясини администрациялаштириш	146
50	Садиков А.Н. Разработка микропроцессорных импульсных реле железнодорожной автоматики и телемеханики	150
51	Сахатов Ф.О. Угрозы информационной безопасности при работе с сетью интернет	152
52	Саггаров У.Б., Насиров У.Ф. Перспективы применения эмульсионных взрывчатых веществ	156
53	Содикова Г.Қ. Пахта ва ипак толалари асосидаги тўқимачилик калава ипларини бўяш технологиясини ўрганиш	159
54	Тургунбаев И., Мансуров Я. Эволюция проектирования многоэтажных жилых комплексов	163
55	Тўраев Б.З., Мукимова Г.Х. Компетентли ёндашув шароитларида мутахассислик фанларини ўқитишнинг методик тизимини ўзига хос хусусиятлари	167
56	Усманов Р.Н., Хамидова Ф.Ф. Нечетко-множественный подход в исследовании качества магистерской диссертации	171
57	Халикулов Ж.У. Многофункциональное устройство для контроля параметров воздушных потоков	174
58	Чумикова Д.В. Особенности работы деформационных швов мостов на железных дорогах	179
59	Широбоков М.С., Клычев Ш.И. Исследование температурного коэффициента мощности солнечных элементов	182
60	Akbarov S.S., Matyakubov A.S. What is appropriate GPS or DSS for route optimization for company's logistic	186
61	Babayev X.M., Po'latova S.M. Intellectual o'qtish tizimlari-adaptiv elektron o'qitish vositasi sifatida	189
62	Bekimetov A.F. Map-based positioning using mobile phones.	192
63	Ibragimova D.A., Tashmetov Sh.E., Muhamedjanov M.A. Axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkillashtirish	196
64	Joldasova K.J., Alisherov F. A., Kabiljanova F. A. Study of user experience in virtual environments	198